

Клостридиозы

Что на сегодня известно о патогенных клостридиях и их основных видах, вызывающих инфекционные заболевания у сельскохозяйственных животных?

Эдуард Джавадов. Клостридии – это спорообразующие микроорганизмы, которые довольно хорошо сохраняются во внешней среде, легко переносят неблагоприятные условия и довольно широко распространены как у сельскохозяйственных животных, так и у человека. Так, например, ботулизмом и столбняком болеют и животные, и люди. У птиц клостридии вызывают некротический энтерит, гангренозный дерматит, язвенный энтерит перепелов и другие инфекционные болезни, а у сельскохозяйственных млекопитающих – бродяток, злокачественный отек, дизентерию ягнят и эмфизематозный карбункул (эмкар). Эмкар – это довольно серьезное заболевание, при котором накладывается карантин.

Возбудители клостридиоза отличаются от других спорообразующих микроорганизмов (например, бацилл). Связано это с их морфологией. Спора у клостридий образуется не посередине микробной клетки, как, например, у *Bacillus anthracis* (возбудителя сибирской язвы), а центрально или субтерминально и имеет вид так называемой «барабанной палочки»; во внешней среде спора является защитным механизмом микроорганизма. Если образовалась спора, то микроорганизм довольно легко и продолжительно может сохраняться во внешней среде.

Оксана Новикова. Род *Clostridium* включает большое количество видов – возбудителей различных клостридиозов у крупного рогатого скота, овец, свиней. К клостридийным инфекциям этих животных относятся эмфиземато-

Эдуард Джавадович Джавадов, доктор ветеринарных наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ, профессор кафедры эпизоотологии им. В. П. Урбана, руководитель Научно-исследовательского консультационно-диагностического центра по птицеводству ФГБОУ ВО «СПбГАВМ», Санкт-Петербург

Наталья Ивановна Женихова, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры морфологии и экспертизы ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», Екатеринбург

зный карбункул, бродяток, злокачественный отек, некротический гепатит, анаэробная дизентерия ягнят, энтеротоксемия, синдром

Оксана Борисовна Новикова, кандидат ветеринарных наук, член Всемирной научной организации по птицеводству, заведующий отделом микробиологии Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства – филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН, Санкт-Петербург

Наталья Александровна Безбородова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник лаборатории микробиологических и молекулярно-генетических методов исследований отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

«размягченной почки», столбняк, ботулизм.

Из клостридийных инфекций, поражающих птиц, наибольший

ущерб наносит анаэробная энтеротоксемия (некротический энтерит) – токсикоинфекция, вызываемая кишечной анаэробной бактерией *Clostridium perfringens*, которая развивается при наличии большого количества микроорганизмов и повреждении слизистой оболочки кишечника. Проявляется это заболевание диффузными фибринозно-некротическими поражениями слизистой оболочки тонкого отдела кишечника, приводящими к серьезной потере продуктивности вследствие влияния токсинов микроорганизма на организм, к повышенной смертности, к снижению качества жизни птиц и к повышенному риску заражения продуктов птицеводства, предназначенных для питания человека. Анаэробная энтеротоксемия – весьма актуальная проблема, ставшая особенно острой в связи с тенденцией отказа от использования в промышленном птицеводстве антибиотиков и противоклостридийных препаратов (а также в связи с заменой их на вакцины против кокцидиоза), обеспечивавших возможность некоторого контроля клостридиозов.

Для людей серьезную опасность представляют энтеротоксигенные штаммы. По данным ряда зарубежных авторов, клостридии занимают третье место (после сальмонелл и кампилобактерий) в структуре причин острых кишечных пищевых токсикоинфекций человека.

Анаэробная энтеротоксемия птиц распространена повсеместно и вызывает значительный экономический ущерб. Ежедневный падеж при острых вспышках может достигать 1 %. Субклиническое течение болезни сопровождается заметным снижением продуктивности вследствие ухудшения усвоения птицами корма из-за поражения кишечника.

Факторы, способствующие заболеванию птиц анаэробной энтеротоксемией, таковы:

– контаминированные возбудителем корма животного происхождения;

– содержание на глубокой несменяемой подстилке;

– низкое санитарное состояние помещения;

– вирусные инфекции, вызывающие иммуносупрессию (БМ, ИББ, ИАЦ);

– вакцинация живыми вирусными вакцинами;

– повреждение кишечника паразитами (кокцидиоз);

– избыточный рост микроорганизмов условно-патогенных видов в кишечнике (бактериальные инфекции);

– стрессы;

– резкое изменение рациона и другие факторы, приводящие к нарушению микрофлоры кишечника.

Любое повреждение слизистой оболочки кишечника предоставляет клостридиям необходимые питательные вещества, стимулирует их размножение и выделение токсинов.

Возбудитель анаэробной энтеротоксемии широко распространен во внешней среде. Прежде всего – в почве, которая при наличии питательных веществ, благоприятной температуре и влажности является местом его постоянного обитания. Источники этой инфекции – больные и переболевшие птицы, трупы птиц и грызунов, контаминированные корма животного происхождения (мясная, мясокостная, рыбная мука). При напольном содержании дополнительным источником перезаражения является подстилка. Заболевание встречается у домашних птиц многих видов – бройлеров, яичных кур, индеек, гусей, перепелок.

Острое течение обычно наблюдается при поступлении с кормом активно размножающихся и выделяющих токсины клостридий. Токсины, образующиеся в кишечнике и обладающие большой разрушительной силой, всасываются в кровь и вызывают глубокие и необратимые изменения в организме птицы: разрушают эндотелий капилляров и сосудов, что ведет к появлению кровоизлияний и отеков, лизируют эритроциты, снижа-

ют фагоцитарную активность крови и разрушают паренхиму ряда органов, в первую очередь почек и печени.

Наталья Женихова. Возбудителями клостридиозов являются патогенные анаэробные микроорганизмы, широко распространенные в природе. Основным их резервуаром служит почва, также клостридии обитают в кишечнике животных и человека. Большинство клостридиозов относится к токсикоинфекциям. Основное воздействие клостридий на организм происходит за счет образования в процессе их роста высокоактивных токсинов, но также имеются и другие факторы патогенности (гиалуронидаза, лецитиназа, коллагеназа, гемолизины и др.).

Cl. perfringens – наиболее широко распространенный вид клостридий, чаще других обнаруживаемый в пробах почвы и фекалий. Существует шесть типов возбудителя (А, В, С, D, Е, F), каждый из которых вызывает болезнь с характерными клиническими признаками. В общей сложности представители данного вида в процессе культивирования образуют 12 различных токсинов, из которых преобладающее значение имеют четыре: а, b, e и i.

Cl. chauvoei – возбудитель эмфизематозного карбункула крупного рогатого скота и овец. Высококочувствительны к нему жвачные животные, в основном молодняк КРС, имеющий высокую упитанность. Овцы болеют реже, описано заболевание у свиней, но, скорее, как исключение. Данный возбудитель в течение очень длительного времени сохраняется в почве и представляет опасность для неиммунизированных животных в пастбищный период. В последнее время встречается относительно редко в связи с многолетней поголовной вакцинацией всего восприимчивого поголовья.

Cl. septicum – широко распространен в природе возбудитель, вызывающий злокачественный

отек у животных всех видов, а также бродзот у овец. В зарубежной литературе встречаются сообщения о так называемом «целлюлите» у коров, проявляющимся в виде образования в глубоких слоях мышечной ткани ограниченных некрозов, в зависимости от тяжести либо инкапсулирующихся, либо переходящих впоследствии в гангренозное поражение мышечной ткани с развитием сепсиса и гибелью животного. Основными возбудителями, выделяющимися из некротизированных тканей, являются нетоксичные штаммы *Cl. septicum*.

Cl. oedematiens включает в себя четыре типа, каждый из которых вызывает самостоятельное заболевание с характерными клиническими признаками.

Тип А (чаще называемый *Cl. novyi*) – причина развития у животных различных видов гангренозных поражений репродуктивных органов после родов, мышц и других тканей при попадании в раны.

Тип В (*Cl. oedematiens*) является возбудителем некротического гепатита у жвачных животных, особенно в летний период на фоне высокой инвазии фасциолами или гельминтами других видов. Также этот тип клостридий наряду с *Cl. septicum* может вызывать бродзот у овец. Еще одним инициированным им заболеванием является бациллярная гемоглобинурия КРС.

Тип С (*Cl. bubulorum*) выделен от буйвола с остеомиелитом, но этот тип клостридий не патогенен для лабораторных животных и не считается возбудителем какого-либо заболевания.

Тип D (*Cl. haemolyticum*); вызываемая им болезнь не имеет повсеместного распространения, но благодаря бациллоносительству носит стационарный характер и может распространяться при перемещении живых животных.

Cl. tetani – возбудитель столбняка у животных всех видов. Наиболее чувствительны к нему лошади, достаточно часто болеют овцы, что связано с многочисленными их

обработками (стрижка, кастрация, обрезка рогов и хвостов), менее подвержен столбняку КРС. Заражение происходит при попадании спор в раны, часто даже небольшие; возбудитель размножается в ткани, выделяя высокоактивные токсины, которые и приводят к возникновению клинических признаков.

Cl. sordellii вызывает тяжело протекающие случаи газовой гангрены у животных, сопровождающиеся характерными студенистыми отеками желтого или коричневого цвета. Высокотоксигенные штаммы могут провоцировать даже расплавление мышечной ткани. Как правило, при раневых инфекциях, осложненных *Cl. sordellii*, болезнь всегда заканчивается летальным исходом.

Безбородова Наталья. Клостридии – это спорообразующие анаэробные бактерии, обитающие в почве и в желудочно-кишечном тракте животных. Род *Clostridium* весьма разнообразен и включает более 180 видов патогенных и сапрофитных микроорганизмов, за исключением нескольких сульфатредуцирующих пигментообразующих видов. Патогенные клостридии образуют сильные экзотоксины, биологически активные белки, обладающие антигенными свойствами, опасными для человека и животных.

Патогенные виды клостридий условно подразделяют на три группы: 1) возбудители травматических (раневых) инфекций; 2) возбудители энтеральных (кормовых) клостридиозов и 3) ассоциации различных бактерий, вызывающих патологические процессы в организме сельскохозяйственных животных.

К опасным клостридиозам КРС относят эмфизематозный карбункул (*C. chauvoei*), злокачественный отек (*C. novyi* тип А, *C. septicum*, *C. sordellii*), бациллярную гемоглобинурию КРС (*C. novyi* тип D), столбняк (*C. tetani*), хронический остеомиелит буйволов (*C. novyi* тип С), анаэробную энтеротоксемию телят (*C. perfringens* тип Е, *C. perfringens* тип D, *C. perfringens* тип В), гемор-

рагическую энтеротоксемию телят (*C. perfringens* тип С), бродзотоподобные инфекции КРС (*Cl. septicum*, *Cl. oedematiens*), некротизирующие энтериты, метриты и мастит КРС (*C. perfringens* тип А).

2. Каковы отличительные клинические признаки клостридиальной инфекции?

Эдуард Джавадов. Если говорить о такой клостридиальной инфекции, как эмфизематозный карбункул, то это остро протекающая инфекционная болезнь, которую довольно сложно лечить, но на сегодняшний день обычные антибактериальные средства подавляют размножение в организме *Clostridium chauvoei* – ее возбудителя.

Если говорить о клостридиальной инфекции, наиболее широко распространенной у сельскохозяйственных птиц, причем в основном у кур, то это – некротический энтерит. Хотя есть особые возбудители, вызывающие энтерит только у перепелов или у страусов, – *Cl. colinum* и *Cl. difficile*.

Возбудитель клостридиоза очень часто чреват экономическими проблемами и плохой усвояемостью корма. Широкое распространение в последнее время он получил в птицеводстве, особенно в тех птицеводствах, которые пытаются отойти от применения антикоксидийных препаратов. Связано это с тем, что в основном все антикоксидийные препараты – это антибиотики ионофорного ряда, но действуют они еще и на клостридии. У птиц широко распространена *Clostridium perfringens*, чаще всего типов А и С.

Оксана Новикова. Клинические признаки клостридиальной инфекции схожи со многими клиническими признаками болезней различной этиологии. У птиц при острой форме отмечают угнетение, анорексия, взъерошенное оперение, склеенная пометом клоака, повышение влажности подстилки

при напольном содержании, возможна внезапная смерть без каких-либо выраженных симптомов. Субклиническое течение характеризуется снижением прироста, повышенной смертностью и ухудшением экономических показателей.

Более характерные признаки клостридиоза можно обнаружить при патолого-анатомическом исследовании. Основные изменения выявляют в тонком отделе кишечника: в зависимости от степени поражения могут обнаруживаться небольшие точечные кровоизлияния, геморрагическое воспаление, некроз слизистой оболочки двенадцатиперстной и тощей кишок. Пораженные участки неравномерно растянуты газом или переполнены содержимым, брыжейка утолщена и отечна. Печень может быть застойно гиперемирована, реже – пронизана мелкими очагами некроза, также встречаются гепатиты, холангиогепатиты, увеличение селезенки.

Макроскопические изменения необходимо дифференцировать от язвенного энтерита и кокцидиоза, поэтому рекомендуется гистологическое и микробиологическое исследование пораженных тканей.

Наталья Женихова. Среди клинически значимых видов клостридий есть возбудители самостоятельных болезней, например столбняка, ботулизма, эмкара, однако в большинстве случаев заболевание вызывается ассоциацией видов между собой, а также с другими анаэробами и аэробами.

Несмотря на очень сильно различающиеся клинические признаки анаэробных болезней, вызванных клостридиями разных видов и типов, ряд особенностей последних позволяет объединить эти болезни под названием клостридозы. Особенности клостридий являются способность образовывать споры и высокоактивные экзотоксины, анаэробный характер обменных процессов, обитание в кишечнике животных, а также то, что к данным возбудителям высо-

кочувствительны упитанные молодые особи с хорошо развитой мускулатурой.

Безбородова Наталья. Для болезней клостридиальной этиологии характерно отравление организма экзотоксинами, которые вызывают его системное поражение и служат основными факторами патогенности клостридий. Согласно опубликованным источникам у клостридий некоторых видов (*C. chauvoei*, *C. septicum*), токсичность которых невысока, факторами патогенности могут являться жгутики, обеспечивающие подвижность, адгезию и гемагглютинацию.

При отдельных клостридозах наряду с токсемией отмечается и бактериемия.

К клостридозам наиболее восприимчивы молодые и высокопродуктивные коровы (после первого-второго отелов), у которых на фоне нарушения обменных процессов (недостаток энергии, кетозы, ацидозы и прочие факторы) активизируется условно-патогенная микрофлора, в том числе и бактерии рода *Clostridium*, что приводит к снижению молочной продуктивности и к гибели в некоторых случаях до 50 % животных.

Обитая в желудочно-кишечном тракте в симбиозе с другими микроорганизмами, клостридии приобретают патогенность под воздействием различных факторов (таких как кормовой стресс, травмы, изменение условий содержания, бесконтрольное применение антибиотиков и т. д.), на фоне которых создаются благоприятные условия для быстрого размножения этих возбудителей и выработки ими токсических веществ.

Одни болезни, вызванные клостридиями, могут проявляться в латентной форме, но при этом бактерионосительство сохраняется, другие носят спорадический характер. В большинстве случаев прогноз неблагоприятный, и единственным признаком болезни может быть гибель животного.

3. Как правильно отбирать биологические пробы при подозрении на клостридиоз и осуществлять их транспортировку в лабораторию?

Эдуард Джавадов. Известно, что при культивировании клостридий необходимо соблюдать анаэробные условия. Сегодня эти условия обеспечиваются с помощью особых термостатов с углекислым газом, где уменьшено содержание кислорода. Раньше культивирование проводили с использованием анаэроустатов или в эксикаторах разными методами. Либо методами физическими (путем удаления воздуха специальным насосом либо путем удаления кислорода с помощью горящей свечи), либо химическим методом (с использованием гидросульфита натрия с углекислой содой), либо биологическим методом (совместное выращивание аэробов и анаэробов).

Оксана Новикова. Самое важное условие таково: патологический материал следует отбирать только свежий! Не позже 3–4 часов после смерти птицы, так как клостридии, содержащиеся в кишечнике птиц, павших от самых разных причин, очень быстро проникают в органы и ткани трупа, а далее активно размножаются в нем даже при низких температурах.

В лабораторию направляют либо трупы птиц целиком, либо пораженные части тонкого кишечника, перевязанные шпагатом, брыжеечные лимфатические узлы, кусочки печени, селезенки. Желательно одновременно направить и пробы кормов животного происхождения, если птице их давали.

Если лаборатория территориально от хозяйства отдалена, для исследования лучше направлять пробы участков кишечника с содержимым и пробы паренхиматозных органов от свежих трупов, помещенные в пробирки с транспортными средами (тиогликолевая среда, среда Кэри – Блейра и др.).

Наталья Женихова. Одним из основных условий своевременной и правильной диагностики анаэробных инфекций является четко выполненная процедура отбора и пересылки патологического материала, так как многие возбудители анаэробных болезней быстро гибнут при контакте с воздухом.

Для диагностических исследований при подозрении на кластридиозы молодняка КРС и МРС в лабораторию направляют свежие трупы телят и ягнят.

От крупных животных после вскрытия направляют кусочки тканей и паренхиматозных органов (печени, почек, селезенки); сердце с перевязанными сосудами; мышцы, взятые на границе здоровой и пораженной ткани; целую трубчатую кость.

В случае проведения прижизненной диагностики для исследования отбирают кровь, мочу, мазки и пунктат из пораженных органов, тканей и лимфатических узлов; при поражении органов репродуктивной системы – содержимое матки или истечения из влагалища.

Отбор проб патологического и/или клинического материала, его упаковка и транспортировка осуществляются ветеринарными врачами предприятия или органов государственного контроля. Каждую пробу материала помещают отдельно в стерильный одноразовый контейнер или в стеклянную емкость, не допуская загрязнения их наружной поверхности.

Транспортировать пробы следует в переносках с отдельными гнездами и с соблюдением температурного режима.

Отбор проб материала необходимо проводить до применения антибактериальных препаратов, при отсутствии такой возможности – непосредственно перед повторным их введением. Учитывая высокую чувствительность большинства видов кластридий к кислороду, пробы материала отправляют в лабораторию немедленно после получения с целью сохранения жизнеспособности

возбудителей и предотвращения избыточного роста сопутствующей микрофлоры.

До отправки в лабораторию пробы хранят в холодильнике при температуре 2–8 °С. Если предназначенные для отправки в лабораторию пробы материала помещены в пробирки с транспортировочной средой, обеспечивающей жизнеспособность бактерий в течение 72 часов, допускается их хранение в среде Эймса при температуре 18–20 °С.

В случае невозможности отправки материала в лабораторию сразу после взятия допускается его однократное замораживание, транспортирование и хранение при температуре минус 18 °С и ниже.

Для пересылки жидкого материала (тканевого экссудата, содержимого очагов поражения, крови, мочи) можно использовать шприцы. После наполнения шприца из него удаляют остатки воздуха, закрыв иглу стерильным ватным тампоном. Иглу дезинфицируют 70 % этиловым спиртом. Для герметизации конец иглы вкалывают в стерильную резиновую пробку и в таком виде шприц с материалом доставляют в лабораторию.

При сборе большого объема материала (3 мл и более) анаэробные бактерии могут оставаться жизнеспособными в течение 24 часов при комнатной температуре (18–20 °С).

Содержимое желудка и кишечника направляют в лабораторию после консервирования хлороформом (одна капля на 10 см³ патологического материала), а также стерильным 30–40 % раствором глицерина в соотношении 1:1.

При возможности быстрой доставки проб в лабораторию допускается пересылать неконсервированный материал. Отобранные пробы должны быть доставлены в лабораторию не позднее 4 часов с момента гибели животного, а консервированные – не позднее 2 суток.

При необходимости выявления источника заражения возможно направление на исследование проб объектов окружающей среды (по-

чва, трава, фураж, подстилка, вода, смывы и т. д.).

Инфекционная энтеротоксемия животных. Лабораторная диагностика основана на обнаружении токсина в содержимом кишечника, выделении культуры возбудителя и определении его токсигенных свойств.

В лабораторию направляют труп животного целиком или наиболее пораженные отрезки тонкого отдела кишечника (с содержимым), перевязанные с обоих концов, а также часть печени, селезенку и почку, экссудат брюшной полости, отечной подкожной клетчатки, трубчатую кость, мезентеральные лимфоузлы. Патматериал берут не позже 3–4 часов после гибели животного.

От больного животного для исследования направляют фекалии (150–200 г).

Брадзот овец. Лабораторная диагностика основана на выделении и идентификации культур возбудителей (*C. septicum*, *C. novyi*).

В лабораторию направляют паренхиматозные органы, измененные участки стенки сычуга, отечную ткань, трубчатую кость, экссудат грудной и брюшной полостей, инфильтрат подкожной клетчатки, участок двенадцатиперстной кишки, перевязанный лигатурами. Материал берут только от свежих трупов.

Кластридиоз птиц. *C. colinum* вызывает у цыплят и индюшат язвенный энтерит, поражения почек, селезенки.

Лабораторная диагностика основана на выделении и идентификации культуры возбудителя.

В качестве материала для исследования берут сегменты кишечника с изъязвлениями, пораженные участки печени и селезенки, в которых обнаруживают диффузные некротические очаги.

Эмфизематозный карбункул. Лабораторная диагностика основана на результатах бактериологического исследования.

Для исследования из пораженных участков стерильным инструментом вырезают кусочки ткани

3 × 3 × 3 см, при вскрытии трупа также берут кусочки печени, селезенки, кровь сердца. Материал должен быть взят не позднее 4 часов после гибели животного. В теплое время года материал консервируют 30 % раствором глицерина.

Злокачественный отек. Лабораторная диагностика основана на выделении и идентификации культур возбудителей.

Объектом исследования являются пораженные мышцы, тканевый экссудат и паренхиматозные органы.

Ботулизм. Лабораторная диагностика основана на обнаружении и идентификации ботулинического токсина в крови больных животных, недавно погибших животных и в кормах (пищевых продуктах), а также на выделении культуры *C. botulinum* и выявлении ее токсигенных свойств.

Объектом исследования являются пробы подозрительных кормов, содержимое желудка, кусочки печени, серозный экссудат, кровь больных животных. Материал берут не позднее 2 часов после гибели животного. Поскольку токсин быстро разрушается, его необходимо исследовать в кратчайшие сроки.

Столбняк. Лабораторный диагноз устанавливают на основании обнаружения в исследуемом материале токсина возбудителя, а также выделения культуры возбудителя и выявления у нее токсигенных свойств.

Для прижизненного исследования направляют раневую секрет, фрагменты тканей из глубоких слоев мест поражения; посмертно – ткани из мест поражения, кусочки печени, селезенку, кровь.

Наталья Безбородова. В соответствии с ГОСТом 26503-85 «Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики клостридиозов» для диагностических исследований при подозрении на инфекционные болезни клостридиальной этиологии направляют в лабораторию свежие трупы ягнят, поросят, птиц и пушных зверей в целом виде.

От трупов телят и взрослых животных отбирают кусочки паренхиматозных органов (печени, селезенки, почек), кровь из сердца, неоткрытую трубчатую кость.

При подозрении на инфекционную энтеротоксемию животных и анаэробную дизентерию ягнят дополнительно берут отрезок тонкого отдела кишечника с содержимым; концы отрезка перевязывают шпагатом.

При подозрении на ботулизм отбирают пробы кормов, содержимого желудка и кровь от больных животных.

При подозрении на столбняк – раневой экссудат и кусочки ткани из глубины раны.

При подозрении на эмфизематозный карбункул – кусочки пораженных мышц и отечный экссудат.

При подозрении на некротический гепатит – кусочки печени с некротическими участками.

При подозрении на бродзот – измененные участки сычуга и инфильтрат подкожной клетчатки.

При подозрении на злокачественный отек – тканевый экссудат, кусочки пораженных мышц и тканей. При поражении половых органов – истечения из влагалища и кусочки органов.

Следует тщательно осматривать старые рубцы, так как возбудитель может долго в них сохраняться, в некоторых случаях исследуют выделения из влагалища и матки (при послеродовом столбняке или аборте). Можно исследовать перевязочный и шовный хирургический материал, а также почву, пыль и воздух.

Что касается содержимого желудка и кишечника, то биоматериал направляют в лабораторию после консервирования хлороформом (одна капля на 10 см³ патологического материала). Допускается пересылать неконсервированный патологический материал, а также законсервированный в стерильном 30–40 % растворе глицерина.

Свежие отобранные пробы должны быть доставлены в лабораторию не позднее 4 часов с мо-

мента гибели животного, а пробы законсервированные – в течение 1–2 суток. Если биологический материал направляется в лабораторию для ПЦР-диагностики, то его можно заморозить и доставить в сумке-контейнере.

Нужно помнить, что при отборе проб крови у животных гепарин в качестве антикоагулянта применять нельзя! Так же при отборе биоматериала используются неталькованные перчатки, поскольку тальк угнетает полимеразную реакцию.

4. Насколько широки спектр и возможности лабораторных методов исследований для диагностики клостридиозов?

Эдуард Джавадов. Для диагностики и исследований можно применять серологические реакции, молекулярно-биологические методы, такие как ПЦР и геномное секвенирование, и, конечно, чисто микробиологические или бактериологические методы, связанные с микроскопией и бактериальными посевами.

Следует отметить, что для культивирования большинства клостридий требуются специальные питательные среды, а не обычные мясопептонный бульон или агар, и, чаще всего, обогащенные кровью или сывороткой крови определенных животных. Кстати, при культивировании некоторых клостридий иногда даже применяется кровь человека. Вот на таких обогащенных питательных средах клостридии растут лучше. Также необходимо создание анаэробных условий. Для этого используется специальное оборудование – термостаты с повышенным содержанием углекислого газа.

Оксана Новикова. Анаэробная энтеротоксемия птиц диагностируется на основании эпизоотологических, клинических, патолого-анатомических данных и результатов лабораторных исследований.

Бактериологическая диагностика анаэробной энтеротоксемии птиц включает в себя выделение культуры из патологического материала путем посева на специальные питательные среды, идентификацию культуры, типирование с сыворотками, определение роли возбудителя в заболевании.

Существуют действующие ГОСТы по лабораторной диагностике клостридиозов животных. Для выращивания клостридий применяют мясопептонный печеночный бульон под вазелиновым маслом (МППБ), среду Кита – Тароцци, среду Вильсона – Блера и многие другие.

Наталья Женихова. На основании ГОСТа 26503-85 «Животные сельскохозяйственные. Методы лабораторной диагностики клостридиозов» в лаборатории проводят выделение чистых культур клостридий, биохимическую, биологическую идентификацию и идентификацию типов летальных токсинов.

Наталья Безбородова. В настоящее время видовой состав бактерий рода *Clostridium*, вызывающих патологию у КРС в животноводческих хозяйствах Российской Федерации, изучен недостаточно, чему в большинстве своем способствуют сложности в лабораторной диагностике.

Существует несколько методов лабораторной диагностики – классическая микробиология, ИФА, ИХА и ПЦР-диагностика.

Известно, что выделение клостридий микробиологическими методами весьма затруднительно, поскольку их необходимо культивировать в строгих анаэробных условиях, и образцы часто загрязнены смешанной бактериальной флорой. Для применения ИХА и ИФА также важно иметь чистую культуру штамма, это трудоемко и занимает много времени.

Полимеразная цепная реакция, обладающая высокой чувствительностью, специфичностью и характеризующаяся быстротой выполнения

лабораторного анализа, позволила расширить возможности изучения клостридиальной инфекции у животных. Преимущество метода ПЦР – возможность проведения молекулярного анализа микроорганизмов напрямую из биоматериалов, минуя этап культивирования. ПЦР позволяет определить наличие гена, ответственного за экспрессию того или иного токсина у конкретного изолята, и установить токсинотип. ПЦР-исследования в «реальном времени» открыли широкие возможности в области количественного анализа патогенов.

Современные молекулярно-генетические методы предлагают огромные возможности в изучении клостридий с применением методов секвенирования, маркерных генов 16SrRNA, полногеномного анализа гена бактерии для дальнейшего изучения специфических участков ДНК, для выявления мутаций, связанных с антибиотикоустойчивостью, или для определения таксономического (филогенетического) положения микроорганизмов. Методы ПЦР-исследований только начинают применяться в лабораторной диагностике клостридиозов сельскохозяйственных животных, но в большинстве случаев используются лишь в рамках научно-исследовательских работ.

5. Существуют ли в настоящее время эффективные методы борьбы с опасными клостридиями?

Эдуард Джавадов. При возникновении клостридиозов требуется обычное соблюдение общих ветеринарно-санитарных требований. При этом необходимо иметь в виду, что возбудители клостридиозов относятся к так называемым «почвенным микроорганизмам». Чаще всего они спорообразующие. Поэтому при выгульном содержании сельскохозяйственных животных, и птиц в том числе, территорию следует обрабатывать с учетом того, что применения обычных

дезинфектантов недостаточно, они против спорообразующих микроорганизмов неэффективны.

В последние годы для борьбы с клостридиозами широко используются биологические препараты. Я имею в виду вакцины, особенно в птицеводстве. Во ВНИВИП в 2014–2015 годах была опробована методика создания вакцины против клостридиоза. В лабораторных условиях результаты получены положительные. К сожалению, в настоящее время институт не ведет работу по созданию средств специфической профилактики некротического энтерита птиц, хотя, по нашему мнению, создание вакцины остается весьма актуальным вопросом. Смертность от некротического энтерита не очень большая, но экономические потери довольно существенны из-за недополучения привесов, снижения яичной продуктивности и увеличения конверсии корма.

В животноводстве профилактика клостридиозов (брадзота и эмфизематозного карбункула) осуществляется посредством вакцинации. Кроме того, при многих клостридиозах эффективно и применение способов пассивной иммунизации или создание пассивного иммунитета с помощью сыворотки или иммуноглобулинов.

Оксана Новикова. Еще раз отмечу, что вследствие повсеместного распространения *Cl. perfringens* колонизирует толстый кишечник птиц с первых дней жизни, но при нормальном протекании процесса пищеварения носительство не приводит к развитию заболевания, а условия в тонком кишечнике неблагоприятны для активного размножения клостридий. Так что здоровая птица, являясь к заражению чувствительной, невосприимчива к анаэробной энтеротоксемии без воздействия предрасполагающих факторов, нарушающих структурную и функциональную целостность кишечника. Вспышки анаэробной энтеротоксемии возникают либо при повторном за-

ражении контаминированными кормами, причем чаще животного происхождения (рыбная мука и др.), либо вследствие проникновения имеющих в толстом кишечнике клостридий в тонкий отдел кишечника при какой-либо патологии (паразитарных, бактериальных, вирусных заболеваниях).

Основное внимание в профилактике клостридиозов должно быть направлено на предрасполагающие факторы, воздействующие на микробиоту кишечника и провоцирующие активный рост популяции возбудителя, и на поддержание здоровья кишечника птицы. Кишечник птицы, переболевшей некротическим энтеритом, полностью не восстанавливается, что впоследствии сказывается на продуктивности и конверсии корма. Поэтому намного выгоднее и эффективнее клостридиоз профилактировать.

В настоящее время для поддержания здоровья и нормального микробиоценоза кишечника птиц

предлагается большой выбор различных средств – это и пробиотики (на основе лактобактерий и бифидобактерий, которые можно применять с первых дней жизни), пребиотики, фитобиотики, ферменты, препараты на основе органических кислот.

Для профилактики клостридиозов наиболее эффективны препараты на основе солей масляной кислоты – бутиратов натрия и кальция. Эти препараты не только препятствуют размножению патогенной микрофлоры (особенно бактерий рода *Clostridium*), но и способствуют восстановлению и развитию эпителия кишечника, стимулируют рост полезной микрофлоры и ворсинок, защищают целостность слизистой оболочки кишечника. Такие препараты выпускаются в том числе и в России.

Наталья Женихова. В настоящее время в РФ для профилактики клостридиозов с успехом используется отечественная многокомпо-

нитная вакцина «Клостбовак-8», которая стала первым и наиболее эффективным средством предупреждения целого ряда анаэробных инфекций. Применение этой ассоциированной вакцины позволяет в течение 12 месяцев надежно защищать животных от таких болезней, как анаэробная энтеротоксемия, столбняк, эмфизематозный карбункул, некротический гепатит, злокачественный отек и браздот.

Наталья Безбородова. Самым эффективным методом борьбы с опасными клостридиями является вакцинация. Лечебные мероприятия осуществляют с применением antimicrobных препаратов, однако это не всегда результативно и целесообразно.

Соблюдение санитарных, зоотехнических и ветеринарных требований к содержанию сельскохозяйственных животных является основополагающим и ключевым методом решения проблемы профилактики клостридиозов. ■

Когорта славных

Материал подготовил **Сергей Анатольевич Руденко**, ветеринарный врач маточного стада, Кемеровская область, с. Смышляево

Персонаж четвертый

Один из предков нашего героя был пономем Богдана Хмельницкого в Турции, и на местном наречии его прозвали Могучим. С этого момента и изменилась фамилия нашего героя. Да и дед его был знаменит, он в свое время работал врачом и написал монографию о заболевании, с которого начинается изучение общих инфекций, – сибирской язве.

Родился человек, о котором мы ведем речь, в Одессе и был в семье двенадцатым ребенком. Свою учебу он начал на физико-математическом факультете Новороссийского университета, а закончил, причем с отличием, – в Военно-медицинской академии Петербурга. Его учителем был И. И. Мечников, открывший миру принципы клеточного иммунитета.

Первые шаги в микробиологии выпускник академии делает вместе со своим учителем, который в скором времени отправля-

ет его к самому Луи Пастеру. Добавлю, что далее вместе с Мечниковым наш ученый будет разрабатывать вакцину против туберкулеза, но, взяв за основу принцип создания вакцины против сибирской язвы, они потерпят неудачу. Незаконченной останется и попытка разработки противотуберкулезного препарата, поскольку ее прервет смерть нашего героя...

Пастер поддерживает молодого ученого во всех начинаниях, знакомит со своими опытами по борьбе с бешенством, помогает с оборудованием. В 1886 году в своей квартире наш герой открывает первую в России бактериологическую станцию.

В биографии нашего микробиолога есть и такой факт: после серии неудачных опытов Пастер предложил ему институт покинуть. И наш герой это сделал, но до последнего дня фотография Пастера с его автографом была с ним рядом. Более того, когда стала нарастать критика Пастера с его вакциной против бешенства, изгнанный им русский ученый отважно защитил этот метод в Англии и до-

казал, что проблемы не в самом методе, а в нарушении правил асептики.

Продолжая дело Луи Пастера, наш герой напишет, что вакцина от бешенства спасает только при ранних вакцинациях, пока вирус не попал в центральную нервную систему.

На основании наблюдений и исследований он выдвинул предположение, что бактерии выделяют токсины – яды, вызывающие заразные заболевания.

В 1902 году наш герой доказал, что пасюки (так называли крыс) являются переносчиками чумы. Через два года будет организован первый отряд по борьбе с бактериальными заболеваниями.

Также потомок Могучего выдвинул теорию вирусной природы онкологических заболеваний и стал основоположником дезинфекции.

С 1938 года по 1949 год он работал профессором на кафедре микробиологии во 2-м Московском медицинском институте, которому впоследствии будет присвоено его имя.

Ответ на 30 странице